

YOSHLARNING MUSTAQIL FIKRLARINI TANQIDIY FIKRLASHGA O`RGATISH ORQALI RIVOJLANTIRISH IMONIYATLARI

Feruza Turakulova Aminovna

Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi

Olga Shatunova

Qozon federal unuversiteti Elabuga instituti Pedagogika kafedrasi mudiri p.f.n., dotsent

Qayumova Shaxlo

Qo`qon davlat pedagogika instituti 202-PP talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106822>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tanqidiy fikrlashga o`rgatish orqali yoshlarning mustaqil fikrlarini rivojlantirish imkoniyatlari yo`ritilgan.

Kalit so`zlar: tanqidiy fikrlash, bilim, muammo, qiziqish, matn, internet

Tanqidiy fikrlash - bu XXI asrning asosiy ko`nikmalaridan biri bo`lib, u ma`lumotlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va tahlil asosida qarorlar qabul qilish. Tanqidiy fikrlash orqali inson o`z fikrlarini shakllantirib boradi va o`z pozitsiyasini himoya qilish darajasiga yetadi.

Bugun zamonaviy dunyoda ruxan sog`lom inson turli xil manbalarga tayangan holda ma`lumotlarni izlaydi, topgan ma`lumotlari ustida ishlaydi, qayta ko`rib chiqadi va tekshiradi. Tanqidiy fikrlash orqali esa inson turli ziddiyatlar va qarama-qarshiliklarni ko`radi, orasidan noto`g`ri ma`lumotlarni olib tashlaydi va ularni saralab talqin qiladi. Shuning uchun biz yoshlarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish maqsadida ularni tanqidiy fikrlashga o`rgatib olishimiz zarur. Bu jarayonga yordam beruvchi faoliyatning shakl, metod va vositalaridan o`rinli, maqsadga muvofiq foydalanish uchun quyidagi imkoniyatlarni tavsiya etamiz:.

Bilimlaringizni doimo oshirib boring

Atrofimizdagi dunyo haqida tanqidiy fikr yuritish uchun yetarli miqdordagi bilimlar zarur. Bilim qancha ko`p bo`lsa, taqqoslash va tahlil qilish shunchalik oson bo`ladi. Muammoni tanqidiy baholashdan oldin, uni har tomondan ko`rib chiqish, vaziyatni boshqa hodisalar kontekstida ko`rish, uning rivojlanishini o`z vaqtida kuzatib borish kerak.

Savol berishni o`rganing

Qiziqish va bilimga chanqoqlik tanqidiy fikrlashning asosi bo`lib, bu chanqoqni qondirish uchun savollarni to`g`ri shakllantira olish zarur. Turli mavzularda savollar berishni mashq qiling. Masalan, o`zingizning sevimli fil`mingiz, kitobingiz, rasmingiz, dunyodagi hodisa yoki voqea yoki maktab o`quv dasturingizdagi ma`lum bir mavzu bo`yicha ellikta savol bilan murojaat qiling. Har qanday savolni o`rganayotganda har tomonlama qiziqib ko`ring, muammoni har xil tomondan ko`rib chiqing va savollar berib tafsilotlarga oydinlik kiriting.

Matnlarni o`qing va tahlil qiling

Tanqidiy fikrlash kitoblar va Internetdagi ma`lumotlarning doimiy tahlili tufayli rivojlanadi. O`qigan har bir matnni, masalan, quyidagi sxema bo`yicha tahlil qiling:

1. Matn qaysi maqsadda yozilgan, muallif qaysi auditoriyaga murojaat qilmoqda, qanday g`oyani yetkazmoqchi.
2. Matnda qanday muammo tasvirlangan, uni hal qilishning yagona usuli bormi yoki turli xil variantlar mavjudmi.
3. Muallifning muammoga nuqtai nazari qanday, qanday dalillardan foydalaniladi, ular to`g`ridan-to`g`ri yoki faqat bilvosita ishlab chiqilgan muammo bilan bog`liqmi.

4. Muallif o'z fikrini qanday tuzadi: berilgan har bir faktni isbotlaydimi yoki buni tabiiy deb qabul qilishni taklif qiladimi? Odatda, u umumlashmalarda - "Buni hamma biladi ..." - kabi yolg'on ma'lumotlar yashiringan. Ularning yordami bilan siz o'quvchini boshqarishingiz va muammoga buzilgan munosabatni shakllantirishingiz mumkin.

5. Matnlarda qaerdadir faktlar, qaerda esa vaqeaning talqini berilgan bo'ladi. Internet tarmoqlaridan shunday dolzarb voqealar haqidagi maqolalarni topib o'qish orqali ularni bir-biridan ajratishni mashq qiling.

6. Matnda yashirin ma'no mavjudmi, agar shunday bo'lsa, u matnning umumiy ma'nosiga qanday ta'sir ko'rsatadi.

Matnni tahlil qilishda, faktlarga, dalillarga va mantiqiy fikrlarga asoslanib, muammoga o'zingizning munosabatingizni aniqlab oling.

Doimo muqobil (alternativ) ma'lumot manbalariga murojaat qiling

Tanqidiy fikrlash muammo haqida har xil, ba'zan qarama-qarshi fikrlar bilan tanishishni taqozo etadi. Muammoni o'rganayotganda turli xil manbalarga murojaat qiling, olingan ma'lumotlarni taqqoslang, uni izchilligi, to'liqligi, ishonchligini baholang, nomuvofiqlikni aniqlang. Ishonchli ma'lumot - tasdiqlangan rasmiy manbalardan olingan va aniq faktlar bilan tasdiqlangan ma'lumotdir. Internetdagi maqolalarda manbaga havola bo'lishi shart.

Variantlarni toping

Tanqidiy fikrlash muayyan omillarga bog'liq holda vaziyatni rivojlantirishning turli xil variantlarini ko'rishni va ushbu variantlardan eng maqbul, qulay va samaralisini ajratib olishni anglatadi.

- Har qanday vaziyatda harakatlaringiz oqibatlarini bashorat qilishni o'rganing. Qaror qabul qilishda, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha oqibatlarni qog'ozga yozing, ularning har birini baholang, qobiliyatsizlik yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar xavfini qanday kamaytirish haqida o'ylang.
- Qiyin vaziyatlarni o'ylab toping va muammolarning mumkin bo'lgan yechimlari ro'yxatini tuzing.
- Kitobdagi yoki filmlardagi personajlarning syujet rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan harakatlarini tahlil qiling. Qahramon hayotini yaxshi yoki yomon tomoniga o'zgartiradigan muqobil stsenariylarni ishlab chiqing.

Xatolarni tahlil qiling

Biz ishonamiz: hech narsa qilmagan inson adashmaydi. Xato - bu o'z-o'zini kamsitish uchun sabab emas, balki keyingi safar nima qilishni yanada aqlli, yaxshiroq va samaraliroq qilish kerakligini aniqlash usulidir. Har bir xatoni tahlil qilishda konstruktiv yondoshing: uni toping, uning kelib chiqish sabablarni baholang, qanday qilib unga yechim torish mumkinligi haqida variantlarni toping.

Maxsus mashqlar va texnikalar

Shaxmat o'ynash mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, sabab-oqibat munosabatlarini ko'rishga va voqealar rivojini bashorat qilishga o'rgatadi. Nafaqat shaxmat o'ynash, balki shaxmat orqali muammolarni hal qilish ham foydalidir.

Rebus, boshqotirmalar va mantiqiy o'yinlar

Topishmoqlar va jumboqlarni yechish diqqatni jamlaydi va mantiqni rivojlantiradi, fikrlash tezligini yaxshilaydi, mayda-chuyda narsalarga e'tibor berishni, asosiy ikkinchi darajalidan ajratishga o'rgatadi. Sudoku, Rubik kubigi va boshqalar - eng qulay o'yinlar sanaladi.

Mantiq va tasavvurni rivojlantiradigan stol o'yinlari

"Ha - yo'q." Boshlovchi so'z yoki vaziyatni tasvirlab beradi va ishtirokchilar savollar berish orqali taxmin qilishlari kerak. Moderator faqat "ha" yoki "yo'q" savollariga javob berishi mumkin.

References:

1. Bogatenkova N. V. Texnologiya razvitiya kriticheskogo mishleniya na urokax istorii i kraevedeniya / N. V. Bogatenkova, I. V. Mushtinovskaya. – SPb : SPb. gos. unt ped.masterstva, 2001. – 79 s.
2. Bolotov V. Kriticheskoe mishlenie klyuch k preobrazovaniyam rossiyskoy shkolы / V. Bolotov, D. Spiro // Direktor shkolы. – 1995. – № 1. – S. 67–73.
3. F.A.Turakulova. MECHANISMS FOR DIRECTING THE CHOICE OF A PROFESSION IN THE PROCESS OF QUALIFICATION PRACTICE. BioGecko Vol 12 Issue 03 2023 ISSN NO: 2230-5807 5101. A Journal for New Zealand Herpetology.

